

HABÍA UNA VEZ CRIMINÓLOGOS SOBERBIOS Y OMNIPOTENTES, QUE EGRESARON, BUSCARON TRABAJO, NO LOS CONTRATARON Y SE DIERON CUENTA QUE NO ERAN OMNIPOTENTES

Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de mentes mediocres.

EINSTEIN.

Por Wael Hikal

ADVERTENCIA

No leer el presente si se padece miedo al cambio, pavor a conocer la realidad (argumentada), si se tiene fanatismo, flojera, aberración, si el autor te cae mal, si eres un criminólogo-criminalista que lo sabe todo y que no hay quién te enseñe algo, porque eres interdisciplinario y has ido a muchos congresos de capacitación registrada en la STPS o en SOMECRIM, o eres lector de revistas especializadas o de Quiroz Cuarón.

Las aportaciones que contrarrestan las críticas aquí expresadas, se encuentran en: www.waelhikal.es.tl

Wael Hikal se la pasa criticando todo y no hace aportaciones.

¿Y qué has leído de él? Tiene más de 15 libros y 70 artículos

Yo que voy a leer a ese pendejo, yo leo libros buenos y nuevos: Quiroz Cuarón, Rodríguez Manzanera, Lima Malvido, Orellana, Montiel, Moreno González, Marchiori, esos sí son investigadores, no que ese loco con libros en Porrúa y escritos en revistas como: *Criminalia*, *Iter criminis*, *Criminogénesis*, *Ciencia y desarrollo* o *Ciencia*...

1. ¿SE IMAGINAN QUE LOS CRIMINÓLOGOS-CRIMINALISTAS ESTEMOS EN LOS PUESTOS CORRECTOS?

Tomando de referencia la imagen desarrollada por la ONG Crimimex. Criminólogos México: ¿Qué pasaría si los criminólogos-criminalistas estuviéramos trabajando donde deberíamos?

Sí, ahí donde los profesores visionarios nos han dicho acertadamente o ilusoriamente. La labor del criminólogo-criminalista se visualizó a tantos campos de la vida que se creó una sensación de: “ciencia del futuro”.

Sin entrar en exageraciones ni puestos inalcanzables, el presente artículo muestra diversas áreas de oportunidad laboral donde los criminólogos-criminalistas podríamos insertarnos.

Áreas, que, nos hace falta contemplar, desarrollar y arraigar, pues extrañamente, a pesar que nos consideramos visionarios y de capacidades amplias, solemos limitarnos nosotros mismos con el menosprecio a los criminólogos-criminalistas que exploran en áreas poco comunes.

2. CONCEPTOS DE DELITO, CRIMEN Y ACTO ANTISOCIAL

ORELLANA WIARCO señala que:

Para determinar el campo de estudio de la Criminología es necesario que profundicemos un poco al respecto. No todos los estudiosos de esta materia; cuya sistematización es muy reciente, están totalmente convencidos de que la Criminología deba ocuparse exclusivamente del estudio de las conductas delictuosas, o sea de aquellas que realizan los individuos y que quedan perfectamente encuadradas o tipificadas en las descripciones que la Ley Penal contiene; o si, por el contrario, pueda abarcar un campo todavía más extenso, como serían los llamados *estados criminógenos*, que sin encontrarse tipificados como delitos, constituyen una predisposición, un riesgo, una inclinación más o menos acentuada, que inducen al individuo a delinquir, como son el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la vagancia, etc. (Orellana Wiarco, 2007, p. 33).

WWW.ONGCRIMIMEX.COM.MX

¿Se imaginan un mundo con criminólog@s...

...en los puestos operacionales correctos para el control de la criminalidad?

WWW.ONGCRIMIMEX.COM.MX

El crimen es la acción que agrede a un individuo en su bienestar y en consecuencia a la sociedad, afecta la integridad mental, física y material de las personas. Para Ferri (s.f.) crimen es un acto que implica motivos individuales y antisociales que afectan la integridad social. Jurídicamente, delito es la acción u omisión tipificada, antijurídica y culpable, a la que la ley penal imputa consecuencias jurídicas. El delito debe estar previamente elaborado, definido y sancionado por una ley penal, y no está permitido que se inventen delitos por relación o parecido con otros (analogía).

Concepto amplio de conducta antisocial:

Comprende más allá de los delitos que han sido tipificados por la legislación penal de la localidad, extendiéndose a las sociopatologías y psicopatologías que son las más abundantes y en determinado momento las próximas a convertirse en delitos (dependiendo el tiempo y espacio). La contrariedad al bien común ha de consistir en hacerse de medios para obtener beneficios personales sin importar el progreso colectivo y alterando los medios de otros para su crecimiento mutuo. Para establecer un tipo de conducta antisocial, será importante revisar la normatividad social y su percepción, considerando que no en todos los lugares y tiempos las conductas son percibidas como buenas, malas, regulares o tolerables. Su estudio requiere un juicio científico, depende de la percepción del investigador, pero no debe ser influido por los juicios personales no profesionales, por ello el criminólogo-criminalista debe modificar no solo su percepción, sino personalidad. (HIKAL, 2013, p. 63).

¿TENEMOS LUGAR EN DIVERSAS INSTITUCIONES?

El presente se va a limitar solo a las dependencias gubernamentales y organismos descentralizados, no abarcando todos, pero sí los máximos posibles, se detallarán sus funciones a fin de que el criminólogo-criminalista visulice su labor, pero más que visualizar, tenga un cambio mental y “aprenda a desaprender” el arraigo y limitantes que éste mismo se va creando al paso de los años.

Al inicio, los criminólogos-criminalistas son educados a ser todólogos y narcisos, posteriormente, al ver que sus oportunidades son limitadas, recorta su campo laboral a: periciales públicos y privados, penitenciaria, seguridad privada y ámbito policiaco, otros: en cualquier otra cosa, menos de la carrera, ante la falta de oportunidades, y cabe preguntarse: ¿Dónde quedo ese entusiasmo emprendedor con el que inició su carrera? Tal entusiasmo se convierte en amargura profesional y compromiso con los estándares culturales; es decir: el alumno ingresa entusiasta, sigue así los primeros cursos de su carrera, para luego notar ciertas deficiencias escolares, luego laborales, al egresar, ya está en edad de cumplir con: casarse, hacerse de trabajo, coche, casa, bienes materiales, y hay urgencia por hacerse de éstas bases materiales, y ya no hay tiempo para la rebeldía e innovación.

ALGUNAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE ACCIÓN

Si nos limitamos a suponer si por cada delito se requiere un criminólogo-criminalista, posiblemente la respuesta sea: “Sí”, se tienen códigos penales estatales, un código penal federal, infracciones municipales y leyes especiales, donde se configuran delitos derivados de determinada actividad, por lo tanto habría muchos por prevenir, investigar y tratar, pero sí se hace referencia a la prevención social del crimen o delito, ésta es mucho más amplia, pues es una labor incansable sobre la cual hay que mantener constancia y cuidado para que no broten síntomas de criminalidad en un colectivo.

Secretaría de Relaciones Exteriores

La Secretaría de Gobernación es la dependencia del Ejecutivo Federal responsable de atender el desarrollo político del país y de coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y de los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de los mexicanos en un Estado de Derecho.

Cabe revisar si son asuntos de Criminología-Criminalística el desarrollo político del país, no refiriéndose a lo político electoral, sino a la esencia política de: diagnóstico, análisis del fenómeno, diseño de estrategias de intervención y su aplicación, con fines de lograr un desarrollo integral, que en esencia, la falta de sano desarrollo va generando condiciones propicias de factores de riesgo o criminógenos.

Secretaría de Relaciones Exteriores

Es en parte, la seguridad nacional responsabilidad de esta dependencia, pero: ¿qué sabemos los criminólogos-criminalistas de seguridad nacional? Si bien, suele traducirse como: Guerra, cabe ubicar el fenómeno del narcotráfico internacional, ¿por dónde entran y sale? ¿Qué estrategias desarrollar para su prevención y combate? Por otro lado: el problema de la migración, que desde dos aspectos: 1) el supuesto que las personas migran de un lugar a otro buscando oportunidades, de ahí que el país no genera las condiciones de desarrollo social, y 2) los delitos que ocurren durante el traslado: violación sexual, secuestro, extorsión, robo, lesiones, homicidio, entre muchos más.

Secretaría de la Defensa Nacional

La misión de esta Secretaría es:

- Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;
- Garantizar la seguridad interior;
- Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;
- Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y
- En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Todas ellas relacionadas con la Criminología-Criminalística y siendo un área: casi nada o “nada” explorada, no tenemos presencia tal vez por falta de iniciativa o no se han dado a conocer criminólogos-criminalistas + militares, que en efecto: hagan una **Criminología Militar**. Defensa nacional, combate al crimen, prevención, siendo ésta una de las áreas de mayor desarrollo, ya que, en efecto, esta Secretaría procura la prevención de crímenes de guerra, y ahora de crimen organizado.

Secretaría de Marina

En ésta y la anterior Secretaría, se hace público el “plus” que tiene en contar con grado de estudios universitarios, otorgando grados superiores según sea: licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

E igualmente, corresponde la seguridad nacional marítima al respecto de crímenes de guerra, seguridad nacional, combate al crimen organizado.

Comisión Nacional de Seguridad

Más allá de las limitantes de ser policía federal y de vez en cuando aspirar a pertenecer al personal penitenciario federal, sencillo: además de las dependencias anteriores que se ocupan de desarrollar la política de seguridad nacional, ¿A cuál le corresponde la seguridad pública federal y su vinculación con los Municipios?

Acá el área de oportunidad, es, precisamente, lo que TANTO se ha dicho que deberían estar haciendo los criminólogos-criminalistas: los programas y estrategias de prevención.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y deuda pública, así como de estadísticas, geografía e información, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las mexicanas y los mexicanos.

Es cada vez más público enterarse cómo los gobernantes se endeudan durante años y por millones y millones, afectando TODO el erario público, entre otras funciones, no vendría mal un consejo rector de vigilancia sobre en qué y dónde se utilizan los recursos económicos que son de TODOS los ciudadanos y que "deben" destinarse en acciones que contribuyan al desarrollo social.

Así como auditorias, peritajes e investigaciones sobre los ¿millones? De evasores fiscales, sobretodo, las grandes empresas y otros más a servidores públicos.

Secretaría de Desarrollo Social

Recordemos las cátedras de prevención del delito, Sociología, Psicología o Criminología (factores criminógenos), ¿De qué depende la prevención de las conductas antisociales? Del sano desarrollo de los individuos, del respeto de sus Derechos, de condiciones óptimas de desarrollo educativo, laboral, urbano, de transporte público, de servicios públicos, de atender las juventudes, los grupos vulnerables, entre tantos.

Esta Secretaría tiene presupuesto continuo para estudios de pobreza, riesgo, grupos vulnerables, mujeres en situación de violencia, niños en condición de calle, adultos mayores, rehabilitación de espacios públicos, prevención de la violencia, prevención de adicciones, niños maltratados, gestiones para obtener empleo, previo estudio, diagnóstico y diseño de estrategias, ¿Cabe el criminólogo preventólogo aquí?

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sencillo: ¿Existen delitos ambientales? Sí, ¿Cabe un criminólogo-criminalista aquí? Sí, ¿Y quiénes intervienen en estos hechos? Biólogos, Químicos, Médicos, ¿Y los criminólogos-criminalistas? Es un área de oportunidad sobre la diversa clasificación que hay sobre los delitos ambientales: hacía el ambiente propiamente y hacía los animales, entre otras.

Cabe reflexionar: Se prohibió fumar en determinados espacios, ¿Se creó la policía ambiental? ¿Se pusieron denuncias por violar este hecho? ¿Quién denuncia cuando se atropella un animal, cuando se le maltrata? ¿Quién denuncia por ver que se maltrata o corta un árbol?

Secretaría de Educación Pública

Aquí el criminólogo-criminalista puede intervenir en diversos aspectos: para EMPEZAR, para quien esto escribe, el más importante: criminólogos-criminalistas evaluando, dictaminando y revisando planes de estudio de licenciatura, maestría y doctorado, es la SEP la que ¿revisa? Y aprueba los planes, y ya no es novedad, que pseudo escuelas se plagian los planes de estudio de otras escuelas (de la Universidad Autónoma de Nuevo León) y los proponen en base a un plan previamente hecho, se hacen observaciones pobres y se hecha andar, teniendo ni el mínimo de operatividad: ni profesores, ni laboratorios de Criminología, ni laboratorios de Criminalística, ni biblioteca, ni profesores-investigadores de tiempo completo, URGE que personal especializado, con conocimiento amplio y objetivo, dictamine los programas de estudio y así evitar el despilfarro de escuelas corrientes y programas que son un remix de materias variadas, sin aplicación concreta.

Por otro lado, recordando que la prevención del delito inicia desde niños, ¿Dónde hay materias que orienten a los jóvenes a identificar y buscar ayuda sobre sus problemas? Sobre el *bullying*, problemas familiares, sociales, etcétera, ahí cabe la labor del criminólogo-criminalista, implantando capacitación en menores, adolescentes y adultos, para prevención de adicciones, de embarazos no planificados, enfermedades de transmisión sexual, riñas escolares, pequeños robos, crueldad con animales o personas, insultos, ofensas, hostigamiento, falta de interés educativo, entre tantos.

Y también, las coordinaciones de seguridad que hay en diversos planteles, para en efecto identificar conductas disociales dentro y fuera de las instalaciones y su pronta atención o tratamiento.

Secretaría de Salud

Limitándose solo al respecto del consumo de drogas, solo con ello, ya hay bastante trabajo para el criminólogo-criminalista, agregado las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planificados, conducta violentas, riesgos de salud por lesiones, abuso de diversas situaciones, entre tantas, solo con esto ya es bastante el trabajo que pudiera tener el criminólogo-criminalista, incluyendo además a los **Centros de Integración Juvenil**.

Procuraduría General de la República

Más allá de las investigaciones periciales, todos los programas que hay de prevención de la violencia en mujeres y jóvenes, de respeto y procuración a los Derechos Humanos, entre tantos programas más.

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Lamentablemente el enfoque con el que se educa al criminólogo-criminalista sobre este aspecto es el de violaciones de Derechos Humanos en cárceles, detenciones policiacas, intervención militar, en las cuales el criminólogo-criminalista ni siquiera figura más allá de su pobre opinión, pero: ¿Cuántos visitadores investigadores de violación a Derechos Humanos existen de carrera en Criminología-Criminalística? Sí volvemos al concepto amplio antes mostrado de conducta antisocial o cualquier otro concepto, hace referencia a violación a los Derechos de los demás, así como toda aquella conducta que va en contra del bien común.

De lo anterior, si se contemplan TODAS las violaciones a Derechos Humanos que los ciudadanos padecemos, no solo el campo se limita a cárcel, policía y militares, sino desde la Constitución mexicana, ¿Quién recibe un salario digno como ahí se expresa, una educación que erradique el fanatismo y la ignorancia, sobre bases del avance científico, quién tiene un vivienda digna, quién puede expresarse libremente sin represiones? Entre muchas otras garantías, tomando la Constitución solo como ejemplo, y si se revisan las Leyes federales y estatales, que consisten en estrategias a las cuales tenemos Derecho y obligación, suele ser más comúnmente que éstas son ideales inalcanzables, de ahí surge la necesidad de criminólogos-criminalistas visitadores que investiguen violaciones de Derechos Humanos.

Desafortunadamente, para “inexistencia” de nosotros, los requisitos de las vacantes de visitadores, no contemplan a los criminólogo-criminalista, pero sí a los abogados, así que las convocatorias para ocupar las vacantes, el perfil sea: Licenciado en Derecho...

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Dos aspectos: 1) al interior de consejo, y 2) a través de las convocatorias. En la primera, en evaluación, diagnóstico e identificación de proyectos relacionados con la investigación criminal y políticas de seguridad. Para la segunda: Hay recursos por millones, que se logran a través del continuo y prolongado camino académico.

Procuraduría de la Defensa del Consumidor

Visitas, peritajes sobre la violación de Derechos del consumidor, evaluaciones de calidad: Valuación Forense, entrevista, interrogatorio, observación de campo.

¿SERÁ NECESARIO UN SÍNDICATO DE CRIMINÓLOGOS-CRIMINALISTAS?

WWW.ONGCRIMIMEX.COM.MX

Que no se nos olvide a l@s
criminólog@s que también
debemos dar el grito...

Sí, el grito de autoridad que l@s
propi@s estudiantes le deben dar a
nuestra ciencia para posicionarla
donde debe estar.

WWW.ONGCRIMIMEX.COM.MX

Señala RAMOS EROSA:

El hiperindividualismo como diría Gilles Lipovetsky, del criminólogo es otro factor que contribuye a la desaparición de una ética profesional, debo aclarar que este hiperindividualismo no solo está presente en el criminólogo, sino en la población en general, pero solo fue un punto por aclarar, el criminólogo como la mayoría de la sociedad mexicana, solo ve por él, quiere realizar sus sueños materiales, quiere trabajar y tener un buen sueldo, no hay un verdadero interés por reducir los índices de criminalidad, ni por proponer programas de prevención del delito, que beneficien a la comunidad, él quiere lo suyo, el dinero y el poder. (RAMOS EROSA, 2013).

Nuevamente –para quienes consideran una pseudo enciclopedia burda a Wikipedia-, en WIKIPEDIA (2013):

Un sindicato (...) es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral respecto al centro de producción (fábrica, taller, empresa) o al empleador con el que están relacionados contractualmente.

El director de investigaciones criminológicas del Colegio Libre de Estudios Universitarios (siendo ésta la mejor escuela a nivel nacional de licenciatura –a pesar de las áreas de oportunidad en su personal-) PÉREZ ÁNGELES señaló (2012): es necesario redefinir la plataforma teórica para reestructurar el área laboral del criminólogo-criminalista, y también agregó que es importante crear un sindicato nacional para estos.

Idea que, parece bastante adecuada, ¿Algunas vez alguien había pensado en ello? Tomando los objetivos para los cuales se hace un sindicato (haciendo a un lado los malos vicios en los que han caído, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde su presidente vitalicia –estilo el presidente de la SOMECRIM-, hizo uso y abuso de los recursos y relaciones políticas para consolidarse en el poder, creando nuevos brazos que le permitieran tener más y hacer menos –nota del autor: me hace pensar en CIECRIM-, Y ES AÚN MÁS IMPORTANTE ACLARAR que para evitar la ridiculez que se hizo con la Política Criminal, que los fanáticos ignorantes le

cambiaron el nombre a ésta, así como a una infinidad de materias: Antropología, Sociología, Psicología, Estadística, Demografía, etcétera, de agregarle un: Criminológico a continuación con el justificante de que el término Política ya estaba ligado a corrupción, entonces había que especificar que era una rama de la Criminología y sus fines eran científicos y aplicativos, **ES DESGRACIADAMENTE NECESARIO** pedir que no se comience a delirar con un: **SINDICATO CRIMINOLÓGICO**, pero sí con un Sindicato Nacional de Criminología-Criminalística, o ¿por qué no? Un Sindicato Nacional de Criminólogos, Sindicato Nacional de Criminalista, Sindicato Nacional de Victimólogos, porque también, no vaya a ser con eso de la **INTERDISCIPLINA** que luchemos por un **SINDICATO NACIONAL INTERDISCIPLINARIO** o por un **SINDICATO ÚNICO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS, VICTIMALES Y PENALES** o alguna otra “grotescada” para la cual somos buenos.

Volviendo, los fines de estos es: luchar por los Derechos de los trabajadores en ciertas áreas, su sueldo, prestaciones, beneficios, arraigo cultural de la profesión especificación de sus funciones, requisitos de plazas, características del trabajador, entre tantas más, pues ya vemos que en Criminología-Criminalística-Victimología, con la banderita de que son interdisciplinarias, se le da entrada a cualquiera: jurista, psicólogo, médico, sociólogo, chaman, veterinario, arquitecto, entre otros, se podrá estar de acuerdo, quienes ya estén egresados y/o en el campo laboral que: a cualquier otro profesional lo convierten en criminólogo-criminalista con un curso, diplomado o especialidad y éste sustituye totalmente al criminólogo-criminalista de licenciatura.

Asimismo, cabe señalar la diferencia entre criminólogos de profesión universitaria, y de experiencia laboral, según WOLFGANG y FERRACUTI:

Hoy en día la designación de criminólogo se usa indistintamente para referirse a cualquier persona cuya actividad profesional está centrada en los delincuentes. Los oficiales de la tutela preventiva, los psiquiatras de las instituciones penales, los técnicos de balística en las dependencias policiales, los Interpretes del detector de mentiras, los investigadores de los fiscales o de las procuradurías, e inclusive los catedráticos de leyes criminales son, o han sido alguna vez designados “criminólogos”. Nosotros aquí avanzamos la proposición de que ninguna de estas personas es realmente un criminólogo en virtud de estas solas actividades; y de que ninguno de estos ejercicios profesionales puede incluirse dentro de la Criminología. (Cit. pos. REYNOSO DÁVILA, 2004, p. 4).

La imagen a continuación representa un SINDICATO al estilo Elba Esther Gordillo: años a años en el mismo puesto, con las mismas personas, recabando recursos, con discursos prometedores de un futuro que nunca llega, pequeños actos apantalla ignorantes y con cobro de cuotas a nivel nacional, organización de congresos con ingresos millonarios. **ESTO ES LO QUE NO SE DEBE HACER.**

Luis Rodríguez Manzanera

Como él se ve

Como los fanáticos lo ven

Como en realidad es

Como él planifica sus robos...

Como él logra robar

Lo que obtiene al final...

BIBLIOGRAFÍA

FERRI, E. (s.f.). *Sociología Criminal (Tomo primero)*. España: Centro Editorial De Góngora.

HIKAL, W. (2013). *Introducción al estudio de la Criminología*. México: Porrúa (3ª edición).

_____ (2013). *Criminología de los Derechos Humanos*. México: Porrúa (2ª edición).

ORELLANA WIARCO, O. A. (2007). *Manual de Criminología México*: Porrúa (11ª edición).

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (2013). "Estructura de gobierno". México: Presidencia de la República (En línea: <http://www.presidencia.gob.mx/estructura-de-gobierno/>) (fecha de consulta: 13 de septiembre del 2013).

RAMOS EROSA, R.A. (2013). "Deontología Criminológica: Moralidad corrompida". En *Criminología y justicia México*. México: Sociedad Balearia de Criminología.

REYNOSO DAVILA, R. (2004). *Nociones de Criminología e Historia del Derecho Penal*. México: Cárdenas Editor y Distribuidor (3ª edición).

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (2013). "Atribuciones". México: Secretaría de gobernación (En línea: http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Atribuciones) (fecha de consulta: 13 de septiembre del 2013).

_____ (2013). "Comisión Nacional de Seguridad". México: Secretaría de gobernación (En línea: <http://www.cns.gob.mx/>) (fecha de consulta: 13 de septiembre del 2013).

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (2013). "Visión y misión". México: Secretaría de hacienda y crédito público. (En línea: <http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/Paginas/visionMision.aspx>) (fecha de consulta: 13 de septiembre del 2013).

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (2013). "Misión". México: Secretaría de Relaciones Exteriores (En línea: <http://www.sedena.gob.mx/index.php/conoce-la-sedena/mision>) (fecha de consulta: 13 de septiembre del 2013).

SECRETARÍA DE MARINA (2013). "Página principal". México: Secretaría de Marina. (En línea: <http://www.semar.gob.mx/>) (fecha de consulta: 13 de septiembre del 2013).

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (2013). "Reglamento interno". México: Secretaría de Relaciones Exteriores (En línea: <http://www.sre.gob.mx/index.php/cancilleria/reglamento-interno>) (fecha de consulta: 13 de septiembre del 2013).

WIKIPEDIA. LA ENCICLOPEDIA LIBRE (2013). "Sindicato". Wikipedia. la enciclopedia libre. (En línea: <http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato>) (fecha de consulta: 13 de septiembre del 2013).